

MASHRAB LIRIKASI

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10863812>

Annotatsiya: Mashrab, shubhasiz, o'zbek adabiyotining ustalaridan biridir. U XX asrda o'zbek she'riyati va nasrining rivojlanishi va boyishiga ulkan hissa qo'shgan. Mashrab o'zining besh o'n yillik ijodiy ishlari orqali o'zbek adabiyotini yangi marralarga ko'tardi va o'zini zamonaviy o'zbek adabiyotining kashshofi sifatida namoyon etdi. Ushbu maqola Bobarahim Mashrabning hayoti va lirikasini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Mashrab hayoti, lirikasi, hayotidagi qiyinchiliklar, sovet hukumati, adabiyotshunoslik

Boborahim mulla Valiy (Valibobo) o'g'li Mashrab o'zbek adabiyotining millatchilik, sotsializm va dunyoviylik g'oyalari chuqurlashtirish, jaholat va bid'atga qarshi g'oyalarni kuchaytirish, she'riyat rivoji va taraqqiyotida muhim o'rin tutgan sohiblardan biridir. Mashrab nafaqat otashin san'atkor, balki adolatsizlik va zo'rvonlik, yovuzlik va jaholat bilan hech qachon murosa qila olmaydigan mard inson sifatida ham mashhur. Xalq ongida u johil amaldorlarning ustidan kuluvchi, axloqsizlarni, ikkiyuzlamachi ruhoniylarni fosh qilgan, mehnatkash xalq manfaatlarini himoya qilgan mard, tashabbuskor kurashchi edi: oddiy xalq Mashrabni o'zining ishonchli vakili, otashin siymo sifatida ko'rdi. Boborahim Mashrabning hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beruvchi tarixiy manbalar ko'p emas. Uning nomi XVIII-XIX asrlar tazkira va tasavvufga oid ayrim asarlarda (Muhammad Bade Malexonning «Muzakkir ul-ashab», «Tazkirai Fah-miy», «Musavvai Abdushshukur Ziy», «Tazkirai avliyo Majzub Namangoniy») tilga olingan. Biroq ularning shoir hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlari juda cheklangan, bir-biriga ziddiyatli. Mashrabning adabiy merosi haqida ishonchli manba yo'q.

U o'z asarlarini devon yoki to'plamga jamlaganmi, noma'lum. Faqat "Devoni Mashrab", "Devonai Mashrab", "Eshoni Mashrab", "Hazrati Shoh Mashrab" nomlari bilan mashhur bo'lgan qo'lyozma va toshbosma asarlarda (ular kim tomonidan va qachon yozilganligi aniq emas) shoir hayoti va ijodiy faoliyati haqida ma'lumot berilgan va muayyan tartib va ketma-ketlikda hikoya qilinadi. Mashrab faoliyatining bir qator nuqtalari aniq va tarixiy jihatdan to'g'ri bo'lganligi sababli, hikoyaning ilk nusxalarini o'sha davrda shoirni yaxshi bilgan, uning ijodi bilan yaqindan tanish bo'lgan shaxs yozgan, deb taxmin qilish

mumkin. Shu bilan birga, u yillar davomida ko'plab o'zgarishlar va tuzatishlarga duchor bo'lib, turli teksturalar, yangi rivoyatlar, sarguzashtlar, latifalar bilan to'ldirdi. Binobarin, hikoyalarda Mashrabning tarixiy faoliyati xalq tasavvuri Mashrab va uning sarguzashtlari, rivoyatlari matolari bilan chambarchas bog'langan. Shunga qaramay, Mashrab qissasi shoir hayotini nisbatan to'liq va bosqichma-bosqich sarhisob qiladigan adabiy tarixiy manba sifatida ilmiy ahamiyatga ega.

Boborahim Mashrab 1640 (hijriy 1050) yili Namanganda kambag'al qassob Valibobo oilasida tug'ilgan. Hikoyada aytilishicha, Boborahim yoshligida yetim qolib, oilaning moddiy qiyinchiliklari kuchaygan. Onasi ip yigirib tirikchilik qilgan. Hikoyada bo'lajak shoirning yoshligidanoq juda rostgo'y, zukko, tez fikrli, kuzatuvchan bo'lganligi ta'kidlanadi. Har holda, Mulla Bozor Oxund nomi bilan mashhur bo'lgan Namanganlik so'fiy eshonga o'z davri ilmlarini, ayniqsa, din va falsafa asoslarini yaxshi bilgan Xoja Ubaydullo ta'lim-tarbiyasi yuklangan. Boborahim bir muddat Mulla Bozor Oxundda bo'lib, diniy ta'limot va so'fiylik ta'limoti bo'yicha bilimni oshirdi, fors tilini o'rgandi, shu bilan birga Sharq she'riyatini, ayniqsa, uning buyuk namoyandalari merosini qiziqish bilan mutolaa qildi.

Taxminan 1665-yilda Mulla Bozor Oxund maslahati bilan o'sha davrning yirik ulamosi Qashg'arlik Hidoyatullo Ofoq Xoja Eshon huzuriga boradi. Katta ilm sohibi Boborahim Fozil Ofoqxo'jaga shogird bo'lib, uni o'zining komil murshidi sifatida qabul qilib, yetti yil xizmat qildi, o'z ishini qildi, o'qidi, muridlari orasida yashadi. Rivoyatlarda aytilishicha, she'riyatni yuksak qadrlagan Ofoq Xoja Boborahimning ijodiy iste'dodini yuksak baholagan, hatto "Mashrab" taxallusini tavsiya qilgan. Mashrab she'rlaridan birida uchraydigan bu baytda ham xuddi shunday ma'no ifodalangan:

Quddus siri Xo'jayinim otimni "Mashrab!" dedi.

Qo'shg'aru Yorkandda so'z sohibiman!

Shoirning adabiy merosidagi diniy-tasavvufiy she'rlarning aksariyati Ofoq xo'ja ta'sirida, uning targ'ibot saboqlari ostida yozilgan desak xato bo'lmaydi. Ofoq xo'janing shaxsiy fazilatlarini ulug'lab, uni "piru rahnamo" sifatida e'tirof etgan g'azal va muxammas ("Qo'shki", "O'zim" radif g'azallari, "Qo'lmadi" radif muxammaslari) ham shu muridlik yillarining mahsulidir.

Mashrab 1672—73 yillarda Ofoq xo'jani tark etishga majbur bo'ladi. Shoirning hayotiy hikoyasiga ko'ra, buning rasmiy sababi Mashrabning ziyoratgohdagi kanizaklardan birini sevib qolgani bo'lgan. Ammo Mashrabning

qattiq tanadan haydalihi sababli pir va murid o'rtasida jiddiy mafkuraviy tafovutlar bor edi, desak to'g'ri bo'ladi.

Mashrab 1673 yilda Qashqardan Namanganga, onasining huzuriga qaytib keladi. Bemor onasi vafotidan keyin shoirning jonsiz hayoti boshlanadi. Uning keyingi qirq yili doimiy sayohat, surgunda o'tdi. Turli adabiy-tarixiy manbalarda, hikoyalar nusxalarida Mashrab shaharlari va sayohat tartibi haqida ko'pincha turlicha ma'lumotlar berilgan. Ularda shoirning Samarqand, Xo'jand, Toshkent, Turkiston, Buxoro, Andijon, Badaxshon, shuningdek, Yaqin Sharqning bir qator mamlakatlariga qilgan safarlari haqida hikoya qilinadi. Mashrabning adabiy merosida yuqorida sanab o'tilgan shaharlarning ko'plari, jumladan, uning hayot yo'lidagi bir qancha nuqtalar tilga olinadi.

Mashrabning biror shaharga yoki qishloqqa kelishi e'tibordan chetda qolmaydi va katta bahs-munozaralarga sabab bo'lardi: oddiy xalq uni samimiyat va xursandchilik bilan, hokim, amaldorlar, munofiqlar esa qo'rquv va sovuq ko'zlar bilan kutib olishardi. Mashrabning qonsiz hayotining so'nggi nuqtasi Balxda ham shunday edi: hukmron tabaqa va bir guruh munofiqlar uni o'zlarining eng ashaddiy dushmani deb bilishgan va uni jismonan yo'q qilishni maqsad qilganlar. Natijada, "Tazkirai Fahmiy"da ta'kidlanganidek, "1123-hijriyda Qunduz bofatvoyi olimi va qozisi Mahmudbiy Qatag'on tomonidan shahid bo'ldi", ya'ni Qunduz hokimining qarori bilan shahid bo'ldi. Otashparast shoir, mard Boborahim Mashrab osildi.

Boborahim Mashrab mumtoz adabiyotimizning yirik namoyandalarning ilg'or an'alarini chuqur o'rganish orqali shakllanib, ulug' shoir bo'lib kamolga yetdi. Bu an'alarining boy ta'sirini uning merosida, birinchi navbatda, ishq mavzusidagi g'azallarida yaqqol ko'rish mumkin. Masalan: Mashrab Lutfiyning mashhur:

Men seni sevaman, ishoning yoki ishonmang,

Qonli jigar, ishoning yoki ishonmang

Materialni o'zgarmagan holda qabul qilib, uni o'sha o'ynoqi vaznda, o'sha qofiyada, o'sha ruhda davom ettiradi va buyuk ustoziga hurmat, san'atini e'tirof etish belgisi sifatida shunday g'azal yaratadi.

Ayniqsa, Mashrabning ijodiy yetukligi Navoiy merosiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shoirning eng sara asarlarida Navoiy ijodining falsafiy-dunyoviy mohiyatini ko'ramiz, mazmunning hayotiyliigi, xalqchilligi, ravon va o'ynoqiligini qayd etamiz, mavzu tanlashda, badiiy talqin qilishda o'xshashlikni uchratamiz. Mashrab muhammadlarining birida oshiq ma'shuqaga uchrashuv haqida va'da berib, oshiq tunlarni bedor o'tkazib, yaqinlik lahzasini kutib o'tgani aytiladi.

Biroq, oshiq va'dasini buzadi va xiyonat qilib uchrashuvga kelmaydi. Muhammad oshiqning bu holatdagi hayajonini, his-tuyg'ularini, musofirlikdan joy kutishning nozik kechinmalarini yuksak san'at bilan yorqin ifodalaydi:

U kelishga va'da berdi, lekin uxlay olmadi,
Telmurub yo'lda qoldim, shox yomon kelmadi,
Qancha raqib keldi, u kelmadi,
Darddan o'ldim, doktor, dardimga davo yo'q,
Bir shahidni sevib qoldim, suv kelmadi.

Mavzuni o'n ikki misrada shunday yuksak saviyada tahlil qilgan bu muxammas Navoiyning Mashrab ijodiga muborak ta'sirining yorqin namunasidir. Ko'rinib turibdiki, Mashrab buyuk shoirning "Kecha keldim, debon ul sarvi gulro kelmadi" misrasi bilan boshlanadigan mashhur g'azalidan ilhomlangan. Mashrab Navoiy merosidan lirikada jiddiy ijtimoiy mazmun ifodalash san'atini, ishq she'rlari vujudiga norozilik ohanglari, tanqidiy fikrlarni "joylashtirish" mahoratini ham o'rgangan. Mashrab ijodining ijtimoiy mazmuni va kuchli tanqidiy yo'nalishi shoirning ilg'or dunyoqarashi, xalq falsafasi, o'z davrining salbiy hodisalariga aniq tanqidiy munosabati bilan shakllangan.

Chuqur ijtimoiylik, kuchli tanqidiy munosabat Mashrabning umumiy ijodida hukmronlik qilgan va yaratgan ko'plab asarlarining asl sifati darajasiga ko'tarilgan, desak xato bo'lmaydi. Xalq shoiri ijodidagi yetakchi mavzulardan biri shahar va qishloqlarning mazlum xalq ommasining ayancli hayotini badiiy tasvirlash edi. Doimo xalq orasida yurib, uning turmush sharoiti, intilishlaridan xabardor bo'lgan Mashrab mashaqqatli hayotni chinakam badiiy sahnalarda mahorat bilan tasvirlab bergan, samimiy hamdardlik, dil iztirobini nihoyatda sodda, ravon, lekin mazmunli misralarda ifodalagan. She'rlaridan birida "Ozoddin, elning g'amini sevdim!". Yana bir o'rinda shoir "O'zinnikiga o'xshagan uylarni ko'rib yig'layman!" deb yozadi. U mazlum ommaga butunlay xayrixoh ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa

Mashrab 1711 yilda vafot etdi, ammo zamonaviy o'zbek adabiyotini belgilaydigan ulkan adabiy asarlar xazinasini qoldirdi. U o'zining ijodiy faoliyati orqali o'zbek nasri, she'riyati va dramaturgiyasining asoslarini yaratdi. Mashrab o'zbek adabiyotini madaniy mohiyatini saqlagan holda zamonaviylashtirdi va uni shahar o'qimishli kitobxonlari uchun ham, qishloq ommasi uchun ham ochiq qildi. U XX asrda o'zbek adabiyotini an'anaviylikdan zamonaviylikka o'tish davrida yo'lga qo'ygan kashshof sifatida esga olinadi. Mashrabning o'zbek

adabiyotining eng buyuk ustalaridan biri sifatidagi o'rni va uning ta'siri bugungi kungacha davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Боборахим Машраб. Кимё. / Нашрга тайёрловчи Х,ожи Исматуллох Абдуллох. - Наманган: Наманган, 1999.- Б. 3.
2. Боборахдм Машраб. Алифни дилга жо килмокни бисмиллохдан ургандим./ Нашрга тайёрловчи Х,ожи Исматуллох Абдуллох. - Наманган: Наманган, 1999. - Б. 4.
3. Исхокова З. Машраб. - Т.: Абу матбуот-концалт, 2011. - Б. 11.
4. Хошимхонов М. Машрабнинг ижтимоий-фалсафий карашлари: Фалсафа фан. номз... дисс.. - Тошкент: УзФА Фалсафа ва хукук институти, 1995. - Б.57-58.
5. Исмоилов С. Комил инсон: тарихийлик ва замонавийлик. // Жамият, цивилизация, давлат: ижтимоий тарихий тараккиёт омиллари: Республика илмий-назарий анжуман туплами. -Тошкент: 2007. - Б. 92-94.
6. Mashrab. "Mabdai Nur". -Т.: 1994;
7. Muhsin Zokiriy, Boborahim Mashrab, Т., 1966; Abdug'afurov А.